

OLIY TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Baymatova Surayyo Janibekovna

Angren shahar 2-son politexnikumining informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15449244>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada universitetni qurishning shunga o'xshash modelning konturlari taklif etiladi. Raqamlashtirish jadal sur'atlar bilan ketayotgan turli mintaqalarda raqamli universitetlarni rivojlantirishning optimal strategiyasini izlash nafaqat moliyaviy investitsiyalarni, balki avvalo turli darajalarda boshqaruv moslashuvchanligini talab qiladigan murakkab vazifadir.*

***Kalit so'zlar:** Raqamlashtirish, raqamli burilish, raqamli universitetlar, korporativ universitetlar, individual ta'lim trayektoriyalari, universitetlarning o'zini-o'zi tashkil etishi.*

XXI asrda intellektual ishlab chiqarish sohasi, jumladan fan, texnologiyalar va ta'lim chuqur sifat o'zgarishlarini boshidan kechirmoqda. Raqamlashtirish, tijoratlashtirish va yangi byurokratlashtirish jarayonlari ta'sirida intellektual ishlab chiqarishning texnologik asoslari, uning iqtisodiy shakllari, shuningdek, kommunikatsiya, tashkil etish va boshqarish usullari tez va tubdan o'zgarimoqda. Fan va ta'limni raqamlashtirish jamiyatning global raqamli transformatsiyasining zaruriy tarkibiy qismidir.

Raqamli kompetensiyalar, yangi ta'lim standartlari va fanlarsiz raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotni qurish va rivojlantirish prinsiplaridan jihatdan mumkin emas. Zamonaviy iqtisodiyot raqamli ma'lumotlar, dasturlar va uskunalar bilan ishlash ko'nikmalariga ega, ko'pincha mustaqil ravishda dasturiy ta'minot yozish va raqamli mahsulotlar yaratishga qodir bo'lgan mutaxassislariga muhtoj. Universitetlar o'zlarining raqamli muhitini – axborot tizimlari, raqamli qurilmalar, manbalar, interfeyslar, xizmatlar majmuasini rivojlantirish orqali bu talabga javob beradi [4] va o'qitish, tashkil etish va boshqarish jarayonini IT-texnologiyalar bilan boyitadi. O'qituvchilardan o'qitishda onlayn formatlardan foydalanish ko'nikmalari, masofaviy ish usullari va raqamli o'qitish metodikalarini bilish, onlayn makonda intensivlarni o'tkazish talab etiladi. Bularning barchasi vaqtning obektiv talabidir. Bu tarixiy jarayonni “bekor qilish” mumkin emas. Ammo har qanday taraqqiyot singari, raqamli transformatsiya ham yangi imkoniyatlar va xavflarni yaratadigan ziddiyatli jarayondir. Oliy ta'lim sohasida afzalliklar raqamli ta'limning kirishimlilik va moslashuvchanligining o'sishi, uning global makonga integratsiyalashuvi bo'lsa, kamchiliklar ko'plab fanlarning mazmuni va fundamentalligining pasayishi va individual ta'lim trayektoriyalariga o'tish munosabati bilan ularning bo'linib ketishidir. Insonning rivojlanishi, uning to'laqonli ijtimoiy hayoti mehnat bozorining o'tkinchi talablari uchun ishchi kuchini shakllantirishning amaliy vazifasi bilan almashtirilmoqda. Afzalliklar va kamchiliklar, imkoniyatlar va xavflar, yutuqlar va yo'qotishlar o'rtasida muvozanatni topish jiddiy muammodir.

Universitetlarni raqamlashtirish jarayoni ham keng imkoniyatlarni, ham jiddiy xavflarni o'z ichiga oladi. Eng muhim imkoniyatlar qatorida ta'limning ommabopligi, taklif etilayotgan ta'lim formatlarining moslashuvchanligi, universitetlarning ta'lim platformalarining alohida turi sifatida xalqaro ta'lim makoniga integratsiyalashuvi alohida ajralib turadi. Ammo raqamli universitetning o'zi talabaning shaxsiy rivojlanish strategiyalarini uzoq muddatli rejalashtirishga

qodir bo‘lgan avtonom individ sifatida tasavvuriga asoslanadi [2], bu esa sezilarli xavflarni keltirib chiqaradi.

1-rasm. Oliy ta'limni raqamlashtirishning afzalliklari va kamchiliklari

Masofaviy o‘qitish rejimlarini joriy etish tendentsiyasi rivojlangan mamlakatlarda 2010-yillarda paydo bo‘lgan edi. Pandemiya onlayn ta‘lim dasturlariga o‘tish jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirdi [3]. Universitetlar raqamlashtirilgan ma‘lumotlar massivlariga kirishni taklif qilmoqdalar, ma‘ruzalarga multimedia komponentlarini (taqdimotlarning yangi shakllari, video darslar va boshqalar) joriy qilmoqdalar, talabalarni raqamli texnologiyalar yordamida qabul qilish va birgalikda ishlashni tashkil qilmoqdalar, “uyda o‘qitish”ni amalda qo‘llamoqdalar. Masofaviy ta‘limning mashhurligi oliy ta‘limning an‘anaviy formatlari ko‘pincha yuqori narx va logistik qiyinchiliklar tufayli ularga kirish imkoni bo‘lmagan rivojlanayotgan mamlakatlar hisobiga ham faqat o‘sib boradi.

Universitetlar ta‘limini raqamlashtirishning yana bir afzalligi kurslar va dasturlarni har bir talabani individual ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyatidir. Bunday ta‘lim imkoniyatlari ko‘plab universitetlarda ilgari ham mavjud edi, ammo sozlash darajasi sezilarli darajada yuqoriroq bo‘lishi mumkin [1]. Raqamli universitetlardagi ta‘lim dasturlari ko‘pincha “vertikal” emas, balki “gorizontal” tarzda tashkil etilishi mumkin: talaba keyingi bosqichga o‘tish uchun “o‘tish balli” mavjud bo‘lganda, o‘qishning aniq yiliga bog‘lanmagan holda turli kurslarni mustaqil ravishda tanlashi mumkin. Masofaviy format bir muammo atrofida tematik jihatdan guruhlangan “modullar”ga asoslangan o‘quv dasturini tuzishga imkon beradi va talaba tomonidan kurslar to‘plamini mustaqil “yig‘ish”ni nazarda tutadi.

Raqamli universitet ta‘rifiga ko‘ra ekstraterritorialdir. Unda o‘qiyotgan talabalar bilimning u yoki bu sohasidagi dolzarb axborot oqimlariga ulanish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Raqamli universitetlar bozoridagi raqobat “offlayn” oliy ta‘lim bozoridagi raqobatdan biroz boshqacharoq tashkil etilgan, bu esa rivojlanayotgan mamlakatlarga xalqaro darajada noyob kurslarni taklif qilish imkoniyatini beradi [6].

Hozirgi vaqtda ta‘lim bozorining yangi – raqamli – segmentining paydo bo‘lishi haqida gapirish mumkin, bu esa 1) xalqaro ta‘lim makoniga chuqurroq integratsiya qilish; 2) o‘quv dasturlarini individual ehtiyojlarga moslashuvchan tarzda sozlash; 3) raqamli arxivlar, masofaviy kurslar va kompleks onlayn ta‘lim dasturlariga kirish imkoniyatlarini ochib beradi.

Raqamlashtirishning xavflari qatoriga birinchi navbatda ko‘plab fanlarning past mazmundorligi, olingan bilimlarning bo‘linib ketganligi, ta‘lim jarayonida ijtimoiy hayotga tayyorlash rolining susayishi kiradi.

Bozor kon'yunkturasi bo'ysunuvchi oliy ta'limning tijoratlashtirilishi ta'limning mazmuni va fundamentalligining pasayishiga olib keladi. Oliy ta'limni raqamlashtirish kon'yunkturaviy talabga ega bo'lgan fanlar bo'yicha kurslarni chuqur mazmuniy to'ldirishsiz kengaytirishga imkon beradi. Ta'limni raqamlashtirish hisobiga tijorat uchun jozibador, ammo kam mazmunli kurslarni kengaytirish unchalik rentabelli bo'lmagan, ammo sifatli ta'lim uchun muhim bo'lgan fanlarning qisqarishiga olib keladi. Buning natijasi strategik rejalashtirishga qodir bo'lgan odamlarning sezilarli darajada kamayishi va natijada madaniyat sohasida, davlat sektorida, fan yoki iqtisodiyotda boshqaruv sifatining pasayishi bo'lishi mumkin [5]. Raqamli universitetlarda ta'lim sifatini nazorat qilish ayniqsa muhim vazifaga aylanadi.

Universitetning an'anaviy modeli o'qitiladigan fanlarning yaxlitligini, keng dunyoqarashni, ilmiy dunyoqarash va e'tiqodni shakllantirishni nazarda tutgan. Bunda talaba ko'pincha uning mutaxassisligi bilan bevosita bog'liq bo'lmagan bilimlarni olgan. Raqamli universitetning, ayniqsa korporativ universitetning yondashuvi bu an'anaga zid keladi. Uning bozorga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilganligi, modulli tuzilmaning moslashuvchanligi, dasturlarning o'zgaruvchanligi yaxlit bilimni izolyatsiya qilingan axborot segmentlari bilan almashtiradi. Bu yerdagi xavflar bilimlar yaxlitligidan voz kechish, shaxsiy intellektual ufqning torayishi, murakkab tizimlarni tahlil qilish qobiliyatining pasayishi bilan bog'liq [6]. Raqamli ta'limning modulli tuzilishi talabdan hatto tajribali professionallar uchun ham har doim to'liq mavjud bo'lmagan darajadagi kompetentlikni talab qiladi.

Birinchi navbatda mehnat bozoriga chiqish uchun zarur bo'lgan aniq ko'nikmalarni masofaviy formatlar va individual ta'lim trayektoriyalariga tayanib berishga yo'naltirilgan raqamli universitetlar yoshlarning ijtimoiy hayotga tayyorlanishiga kam e'tibor beradilar. Bunda oliy ta'lim bozorida muvaffaqiyatga erishishga imkon beradigan tovar [6], iqtisodiy raqobat uchun muhim bo'lgan ko'nikmalarni berish bo'yicha xizmatlar paketi sifatida tushuniladi. Raqamli iqtisodiyotning ma'lum segmentlari uchun malakali ishchi kuchini tayyorlashga deyarli butunlay yo'naltirilgan korporativ universitetlar bunday yondashuvning yorqin namunasi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, tarixan universitetning eng muhim vazifalaridan biri sof iqtisodiy kategoriyalarda ifodalanmagan normalar va qadriyatlarni yetkazishdan iborat bo'lgan. Oliy ta'limdan ijtimoiy hayotga tayyorlashni chiqarib tashlash ijtimoiy atomizatsiyaning kuchayishini, talabalarning butun avlodlarida madaniy ufqning torayishini, umuman jamiyatning madaniy standartlarining potentsial pasayishini anglatadi.

Oliy ta'limning obektiv muqarrar raqamli transformatsiya jarayoni ichki ziddiyatlidir. U insonga yangi imkoniyatlar beradi va yangi xavflarni shakllantiradi. Raqamlashtirish ta'limni yanada ommabop, moslashuvchan va global qiladi. Shu bilan birga, ta'lim yanada bo'linib ketgan, kon'yunkturaviy bo'lib, ijtimoiy hayotga tayyorlashni ishchi kuchini shakllantirishga qisqartiradi. Individual ta'lim trayektoriyalari va masofaviy o'qitishga yo'naltirilgan raqamli universitet “loyihaviy” tafakkurni va talabaning o'z o'quv dasturini sezilarli darajada mustaqil ravishda tuzishini nazarda tutadi. Raqamli ta'lim raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan, bunday ta'lim modellariga talabni qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lgan nufuzli IT-klasterlari allaqachon shakllangan va jamiyat umuman raqamlashtirishning afzalliklarini tushunadigan davlatlarda yanada jadal rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Cardone T.* Embracing Customization in Higher Education: Leveraging Personal Learning Design to Promote Design Thinking and Self-Authorship // *About Campus.* – 2018. – Vol. 23 (4). – P. 11–18. – DOI: 10.1177/1086482218817533.

2. *Fredricks-Lowman I., Smith-Isabell N.* Academic capitalism and the conflicting ideologies of higher education as a public good and commodity // *New Directions for Higher Education*. – 2020. – Vol. 2020, iss. 192. – P. 21–27. DOI: 10.1002/he.20388
3. *Lazar J.* Managing digital accessibility at universities during the COVID-19 pandemic // *Universal Access in Information Society*. – 2022. – Vol. 21. – P. 749–765. – DOI: 10.1007/s10209-021-00792-5.
4. *Мироненко Е.С.* Цифровая образовательная среда: понятие и структура // *Социальное пространство*. – 2019. – № 4 (21). – DOI: 10.15838/sa.2019.4.21.6.
5. *McCluskey F.B., Lynn W.M.* The Idea of the Digital University: Ancient Traditions, Disruptive Technologies and the Battle for the Soul of Higher Education. – Policy Studies Organization, 2012. – 274 p.
6. *Naresh B., Reddy B.S.* Challenges and Opportunity of E-Learning in Developed and Developing Countries – A Review // *International Journal of Emerging Research in Management and Technology*. – 2015. – Vol. 4 (6). – P. 259–262.